

В.С. Фуркало
кандидат філософських наук
Уманський державний педагогічний
університет ім. Павла Тичини

**БОГОСЛОВСЬКА СПАДЩИНА
ПРОФЕСОРА КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ
В.Ф. ПЕВНИЦЬКОГО**

Вітчизняне релігієзнавство, яке знаходиться у пошуку основоположних принципів, звертається до забутих сторінок історії релігії, теоретичних і практичних аспектів минувшини. Саме такою малодослідженою сторінкою релігійного життя є гомілетика В. Певницького.

Аналіз праць В. Певницького дає можливість прослідкувати становлення православної гомілетики, новаторство і реформізм автора у розробці його власної теорії проповідницької справи і методиці викладання гомілетичного курсу в Київській духовній академії.

В. Певницький народився 29 лютого 1832 р. у Василівському погості Володимирської губернії у сім'ї священнослужителя. З 1841 по 1846 рр. навчався у Муромському духовному училищі. Після його закінчення здобув середню освіту у Володимирській духовній семінарії. 1851 р. став студентом XVII курсу Київської духовної академії, яку закінчив 1855 р. другим у розрядному списку.

За успіхи у навчанні й наукові здобутки В. Певницького залишили працювати на кафедрі словесності у ступені бакалавра. За п'ять років він отримав звання екстраординарного професора. У 1862 р. В. Певницький став ординарним професором і зайняв посаду професора церковної словесності. Доклав багато зусиль для реформування структури і змісту даного курсу: упорядкував понятійний апарат; розбив власну методіку викладання предмета; застосував історичний підхід до демонстрації гомілетичних досвідів; врахував здобутки не тільки православної, а й католицької та протестантської гомілетичних спадщин; показав, як закони успішного проповідництва реалізуються на практиці, для чого ввів курс історії проповідництва; проаналізував кращі проповідницькі зразки минувшини та сучасності. Щорічно виголошував слово на пасію, хоча і не був священнослужителем.

Водночас із запровадженням нових елементів у роботі кафедри церковної словесності В. Певницький працював над педагогічною проблематикою. Все його життя було пов'язане з системою духов-

но-навчальних закладів Росії. Ось чому питання стану освіти, її реформування знаходилися в площині його постійних інтересів. Про це свідчить цикл статей В. Певницького, надрукованих у журналі “Труды Киевской духовной академии” протягом 60-х рр. Вони містять рекомендації щодо вдосконалення методики викладання того чи іншого предмета, обґрунтовують необхідність поглибленого вивчення в духовних закладах гуманітарних предметів, відстоюють рівноправність духовної і світської освіти.

В. Певницький постійно вказував на необхідність вивчення філософії майбутніми служителями церкви, оскільки без її знання не можна зрозуміти ряд релігійних положень. У той же час, філософські теорії І. Канта, Г. Гегеля, А. Фейєрбаха розглядав як такі, що пригнічують християнську свідомість. Матеріалістичне ж світобачення повністю відкидав.

1872 р. В. Певницький отримав звання доктора богослов'я за монографію “Святий Григорій Двоєслов – його проповіді та гомілетичні правила”.

З 1878 по 1883 рр. на сторінках журналу “Воскресное Чтение” він надрукував ряд публіцистичних статей, де розглянув сотерологічну проблематику, роль релігії в суспільстві, сім'ї, моральну атмосферу сучасності. Здобув визнання як талановитий духовний журналіст.

З 1884 р. одночасно з гомілетикою почав викладати пастирське богослов'я. Його праці “Священник. Приготування до священства і життя священника”, “Служіння священника як духовного керівника мирян”, “Священство. Основні пункти у вченні про пастирське служіння” і на сьогоднішній день є настільними книгами з пастирського богослов'я для студентів-семінаристів.

З кінця 80-х до кінця 90-х рр. В. Певницький написав ряд фундаментальних богословських праць з питань історії зарубіжної гомілетики. Проаналізував перші гомілетичні досвіди А. Августина та Г. Двоєслова, середньовічну гомілетику, гомілетику Нового часу після реформації М. Лютера, французьку і німецьку протестантські гомілетики.

Протягом 1900–1905 рр. професор розробляв власну гомілетичну теорію і надрукував монографію “Церковне красномовство і його основні закони”.

1905 р. на честь 50-літнього ювілею богословської діяльності при Київській духовній академії В. Певницького від імені імператора було нагороджено орденом Св. Рівноапостального кн. Володимира II ступеня; був створений грошовий фонд ім. В. Певницького для нагородження колишніх вихованців академії за кращі проповіді та гомілетичні нариси.

Помер В. Певницький 12 липня 1911 р.

Все життя професора тісно переплелось з життям Київської духовної академії. Його гомілетичні, риторичні, педагогічні, філософські, моральні ідеї та міркування не втратили свого пізнавального значення і в наш час.

Гомілетична теорія В. Певницького направлена на подолання формалізму і вузького практицизму тогочасної гомілетики.

У широкому розумінні гомілетика В. Певницького включає історичний аналіз гомілетичних систем, розбір змістовної та формальної сторін проповідей, виголошених видатними проповідниками з часу виникнення християнства. У вузькому розумінні – становить теоретичну розробку правил успішного проповідництва.

Гомілетичні правила В. Певницький розробив на підставі визначення поняття “проповідь”, яку розумів як сповіщення євангельського вчення про спасіння в живій мові перед народом. Вказав, що церковна проповідь є видом ораторських творів і має впливати на розум, волю та почуття слухачів. З’ясував, що метою проповіді є боротьба з гріхом, часто невидимим і неусвідомленим. Проаналізував церковно-біблійний дух і популярність як основні властивості, що становлять характер проповіді. Вимоги закону популярності передбачають у нього необхідність для проповідника при виборі теми керуватися потребами і духовними потребами народу, використовувати образність мови, бути красномовним.

Змістом проповіді, за В. Певницьким, виступає сотерологічне вчення, яке підпорядковує всі інші елементи християнства і служить доказом істинності богословського визначення Бога як Духа всеблагого, що не може допустити вічного покарання грішників.

У залежності від джерел, із яких проповідник може черпати зміст для своїх повчань, В. Певницький виділяє чотири види проповіді: омілію, слово, катехізичне повчання, публіцистичну проповідь. Омілія представляє собою пояснювальну бесіду на основі Святого Письма. В. Певницький обстоює антиохійський напрямок тлумачення Біблії. Слово, як вид проповіді, направлене на пояснення усякої події, що приурочується церквою до відомого дня. Предметом катехізичних повчань виступають Нікео-Константинопольський Символ Віри, Декалог, Нагірна проповідь Ісуса Христа, вчення про молитву, священна історія. Публіцистична проповідь розкриває моральні хвороби сучасного суспільства з тим, щоб направити проти них своє слово.

В. Певницький дає ряд порад про *методи* складання проповідей, яке залежить від трьох елементів – проповідника, матерії, слухачів. Хоча громадське й церковне життя поставляють на порядок денний

усе нові й нові матерії, вони обмежуються однією найважливішою темою — проповідання Ісуса Христа. Проповідник має моделювати свою аудиторію і враховувати соціально-демографічні та психологічні ознаки слухачів. Кожна із проповідей повинна займати своє певне місце в проповідницькому циклі, бути логічним продовженням попередньої і необхідним місточком для наступної. Проповідник повинен критично осмислювати власний і чужий досвід, узагальнюючи їх.

В. Певницький виокремлює п'ять видів приготування і виголошення *проповіді*, коли: 1) записують текст проповіді і зачитують його з кафедри; 2) написану проповідь твердо вивчають напам'ять; 3) роблять запис лише основних ідей проповіді; 4) імпровізують прямо з кафедри; 5) користуються готовими текстами чужих проповідей і зачитують їх. В. Певницький був прихильником другого та третього способів приготування проповіді.

За В. Певницьким, мова проповіді повинна бути чистою, ясною, наповненою біблійними висловлюваннями. Кожен проповідник повинен виробляти і вдосконалювати гомілетичний стиль. Вироблення власного стилю стає можливим тоді, коли проповідник вивчає філософію, історію, опрацьовує творчу спадщину видатних (чи то духовних, чи світських) осіб, засвоюючи їхній стиль.

У проповіді, на думку В. Певницького, потрібно уникати розгляду витончених богословських питань, питань спірних, бесід на філософську, політичну тематику.

Найвагомішою умовою успішного проповідництва В. Певницький вважає пафос самого проповідника, який має бути зворушеним і натхненним. В. Певницький покладає велику відповідальність на проповідника, закликає останнього своєю власною поведінкою служити моральному очищенню віруючих. Проповідник може очікувати успіху, коли буде керуватися словами ап. Павла до Тимофія: “Будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у душі, у вірі, у чистоті” (1 Тим. 4: 12).

В цілому гомілетичну теорію В. Певницького можна віднести до риторичного-практичного напрямку. Включення гомілетики та історико-гомілетичних досліджень В. Певницького до культурно-філософського контексту вітчизняного релігієзнавства дозволяє намітити цілісний підхід до теорії і практики проповіді, сприяє системному осмисленню проповідницького феномена. Особливо необхідним є аналіз правил, принципів, законів, понятійного апарату гомілетики. При цьому треба враховувати, що гомілетика тісно пов'язана з риторикою, соціальною психологією, педагогікою, мораллю, політикою, екзегетикою, патристикою, філософією.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я — НАУКА — СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24—25 травня 2007 р.)*

КИЇВ—2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекτονіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008